

РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529068>

УДК 006.025

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ НЕЙМАНА В
ЭКОНОМИКЕ**

Д.А. Брощенко,
студентка 1 курса, напр. «Экономика»
Л.А. Винсковская,
ст.преп., магистр,
КФ РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Краснодар

Аннотация: В данной статье приведены линейные модели, которые используются в экономике для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности и решения различных задач на разных уровнях экономики, но конкретно был рассмотрен метод использования линейной модели расширяющейся экономики Неймана. Дан ее экономический смысл, цели, методики и критерии решения задач с помощью данной модели. На примерах наглядно рассмотрено ее использование при решении экономических задач и сделаны выводы, на основании данной экономической задачи.

Ключевые слова: линейная модель, Леонтьев, Нейман, отрасль, готовая продукция, затраты

USE OF THE LINEAR NEUMAN MODEL IN THE ECONOMY

D.A. Broshchenkova,
1st year student, ex. "Economy"
L.A. Vinskovskaya,
Senior Lecturer, master,
KF REU named after G.V. Plekhanov,
Krasnodar city

Annotation: This article presents linear models that are used in economics to analyze financial and economic activities and solve various problems at different levels of the economy, but specifically the method of using the linear model of Neumann's expanding economy was considered. Its economic meaning, goals, methods and criteria for solving problems using this model are given. On

examples, its use in solving economic problems is clearly considered and conclusions are drawn based on this economic problem.

Keywords: linear model, Leontiev, Neumann, industry, finished products, costs

В настоящее время огромное количество различных математических наук в какой-либо мере оказывают взаимодействие при производстве экономических вычислений [1]. Большое применение в данных вычислениях нашли методы математического анализа и линейной алгебры [2].

В данной работе рассмотрены способы использования методов линейных моделей при планировании и анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятий и государства в целом [3].

Линейная модель представляется собой модель, которая показывает состояние и функционирование системы, причем все взаимозависимости в ней – линейны [4]. Под линейным имеется ввиду выражение такой связи в виде прямой линии, которая выражается в виде линейного уравнения [5].

На сегодняшний день существуют следующие линейные модели экономики:

1. Линейная модель многоотраслевой экономики Леонтьева.
2. Линейная модель торговли.
3. Модель Неймана.
4. Модель Вальраса и т.д.

В данной работе проведено исследование одной линейной модели – Неймана.

Это Модель расширяющейся экономики Неймана. Дж. Фон Нейман в 1937 году предложил такую модель, суть которой заключается в установлении таких цен и пропорций, которые будут соответствовать возможному темпу роста экономической системы. Эта модель подразумевает оптимизацию экономического роста [6].

В данной модели существует такое определение как магистраль, которое представляет собой максимальный средний темп роста всех отраслей экономики [7].

Магистраль Неймана можно представить как траекторию экономического роста, при которой показатели не меняются.

В отличии от модели Леонтьева в модели Неймана не рассматривается количество отраслей. Используется количество готовой продукции – это буква n , и количество способов, которыми можно ее производить – буква m [8]. Таким образом, матрица:

$$A_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \dots \\ a_{nj} \end{pmatrix}$$

является матрицей затрат, в которой количество способов производства – n, а буква j – единица интенсивности.

Матрица выпуска выглядит следующим образом:

$$B_j = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \dots \\ b_{nj} \end{pmatrix}.$$

Исходя из этого, при производстве затрачивается матрица A, вследствие чего производится матрица B. Данные матрицы должны быть положительными.

Так как модель Неймана представляет собой динамическую модель, то необходимо ввести обозначение времени, в данной модели это года, – t.

Также необходимо определить обозначение цены готовой продукции и затрат, это буква p.

Рассмотрим на примере решение задачи по линейной модели Неймана:

Пример 1.

Дано: матрица затрат выглядит следующим образом:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 3 \end{pmatrix},$$

базисная строка матрицы цены:

$$P^{(0)}A = (6 \quad 6),$$

и базисная матрица запасов:

$$Bx^{(0)} = \begin{pmatrix} 30 \\ 30 \end{pmatrix}.$$

Необходимо найти такую интенсивность производства, при котором выпуск готовой продукции в первом году будет максимален.

Решение. Необходимо доказать следующее условие данной модели: затраты AX в каком-либо периоде t не должны быть больше BX в периоде t-1. Таким образом:

$$AX^{(1)} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1(1) \\ x_2(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1(1) & 4x_2(1) \\ 7x_1(1) & 3x_2(1) \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 30 \\ 30 \end{pmatrix}.$$

Для определения выпуска готовой продукции в конце первого года необходимо провести следующее соотношение:

$$P^{(1)}BX^{(1)} = P^{(0)}AX^{(1)},$$

$$(6 \quad 6) \times \begin{pmatrix} x_1(1) \\ x_2(1) \end{pmatrix} = 6x_1(1) + 6x_2(1).$$

Таким образом обуславливаются следующие условия:

$$3x_1(1) + 4x_2(1) = 30$$

$$7x_1(1) + 3x_2(1) = 30$$

Следующим шагом необходимо обозначить область решения задачи.

Нахождение первой прямой:

$$3x_1(1) + 4x_2(1) = 30$$

$$x_1(1) = -1,33x_2(1) + 10$$

Отсюда точки прохождения прямой равняются (10;7,5). Таким же образом находятся точки второй прямой и равняются они (4,29; 9,98). Для нахождения координат пересечения прямых необходимо решить систему уравнений:

$$\begin{cases} 3x_1(1) + 4x_2(1) = 30 \\ 7x_1(1) + 3x_2(1) = 30 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1(1) = \frac{-4x_2 + 30}{3} \\ 7x_1(1) + 3x_2(1) = 30 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1(1) = -1,33x_2 + 10 \\ 7 \times (-1,33x_2 + 10) + 3x_2 = 30 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1(1) = 1,57 \\ x_2(1) = 6,34 \end{cases}$$

Отсюда точки пересечения равняются: $x_2(1) = 6,34$; $x_1(1) = 1,57$.

Рисунок 1 – Область допустимых решений

Исходя из рисунка 1, областью допустимых решений является следующий четырехугольник: $(0;0)$, $(4,29;0)$, $A(6,34;1,57)$, $(0;7,5)$.

Так как матрица цена была дана следующая:

$$P(0)A = \begin{pmatrix} 6 & 6 \end{pmatrix},$$

то вектор \bar{a} имеет проекцию на ось Ox_2 равную 6, и на ось Ox_1 равную 6.

Следующим шагом необходимо построить прямую перпендикулярно вектору \bar{a} . Таким образом последней точкой в области допустимых значений, с которой встретится данная прямая является точка В. Координатами точки В являются: $(3,5;3,5)$. Исходя из этого:

$$\begin{aligned} x_1(1)_{\text{опт.мах.}} &= 3,5; \\ x_2(1)_{\text{опт.мах.}} &= 3,5. \end{aligned}$$

Таким образом максимальный выпуск готовой продукции в конце первого периода равняется:

$$P(1)Bx(1)_{\text{опт.мах.}} = 6x_1(1) + 6x_2(1) = 6 \times 3,5 + 6 \times 3,5 = 42.$$

Делая вывод на основании задачи по модели Неймана, необходимо сказать, что, используя данную информации в задаче, максимальный выпуск продукции в отчетном периоде является 42 продукции.

Подводя итоги проделанной работы, необходимо сказать, что линейные модели внесли огромный вклад в развитие экономической науки. В настоящее время модели активно используются в проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также в анализе на макроуровне.

Список литературы

- [1] Артамонов В.А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия: курс лекций для экономических специальностей. / В.А. Артамонов. – М.: Дело АНХ, 2016. 224 с
- [2] Бортакровский А.С. Линейная алгебра в примерах и задачах: Уч пос. / А.С. Бортакровский, А.В. Пантелеев. – М.: Инфра-М, 2017. 208 с.
- [3] Головина Л.И. Линейная алгебра и некоторые ее приложения: Учебное пособие для вузов. / Л.И. Головина. – М.: Альянс, 2016. 392 с.
- [4] Ераносов А.Р. Линейная алгебра: Учебное пособие. / А.Р. Ераносов. – СПб.: Лань П, 2016. 416 с.
- [5] Золотаревская Д.И. Линейная алгебра: Краткий курс. / Д.И. Золотаревская. – М.: Ленанд, 2018. 216 с.
- [6] Ильин В.А. Линейная алгебра: Учебник для вузов. / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. – М.: Физматлит, 2016. 280 с.
- [7] Кочетков Е.С. Линейная алгебра: Учебное пособие. / Е.С. Кочетков. – М.: Форум, 2017. 416 с.

[8] Кряквин В.Д. Линейная алгебра в задачах и упражнениях: Учебное пособие. / В.Д. Кряквин. – СПб.: Лань, 2016. 592 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Artamonov V.A. Linear algebra and analytic geometry: a course of lectures for economic specialties. / V.A. Artamonov. – М.: Delo ANKh, 2016. 224 p.

[2] Bortakovsky A.S. Linear algebra in examples and problems: Uch pos. / A.S. Bortakovsky, A.V. Panteleev. – М.: Infra-M, 2017. 208 p.

[3] Golovina L.I. Linear algebra and some of its applications: Textbook for universities. / L.I. Golovin. – М.: Alliance, 2016. 392 p.

[4] Eranosov A.R. Linear Algebra: A Study Guide. / A.R. Eranosov. – SPb.: Lan P, 2016. 416 p.

[5] Zolotarevskaya D.I. Linear Algebra: A Short Course. / D.I. Zolotarevskaya. – М.: Lenand, 2018. 216 p.

[6] Ilyin V.A. Linear Algebra: A Textbook for Universities. / V.A. Ilyin, E.G. Poznyak. – М.: Fizmatlit, 2016. 280 p.

[7] Kochetkov E.S. Linear Algebra: A Study Guide. / E.S. Kochetkov. – М.: Forum, 2017. 416 p.

[8] Kryakvin V.D. Linear Algebra in Problems and Exercises: Textbook. / V.D. Kryakvin. – SPb.: Lan, 2016. 592 p.

© Д.А. Брощенкова, Л.А. Винковская, 2021

Поступила в редакцию 29.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Брощенкова Д.А., Винковская Л.А. Использование линейной модели Неймана в экономике // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 54-59. URL: <https://ip-journal.ru/>